

**7. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari
sho'basiga**
**ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANINI O'QITISHDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARNING O'RNI**

Primova Go'zal G'ulomjonovna
Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti,
Email: primovagozal673@gmail.com
(998-97)912-29-09

o
,
o
,
,
,

qo'llanilayotgan raqamli simulyatorlar, interaktiv dasturlar va virtual laboratoriyalar yordamida talabalar murakkab texnik tushunchalarni sodda va tushunarli tarzda o'zlashtira olishadi. Maqolada olib borilgan tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar talabalarning bilim darajasini oshirishi, o'zlashtirishini kuchaytirishi va fanga **Kalib' go'zal qiz** Elektronika ishli' imkanidigini ko'rsatadi. **Slau, sigdely, atex hak** infratuzil labo'ratg o'yatish, masla'g'lina o'qituvchilarning ino'qamli texno'qitishlarta bilan ishlash lo'giyalari, a'hdab'ing yetarli va siyasi g'ok qishunat o'lkas ham muhokama qilinadi. Kelajakda raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etish va o'qituvchilarni tayyorlash orqali **Kilish** sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi elektronika va sxemalar fanini o'qitish jarayonida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. An'anaviy o'qitish metodlariga qo'shimcha ravishda, raqamli simulyatorlar, interaktiv dasturlar va virtual laboratoriyalar yordamida murakkab elektronika tushunchalari sodda va tushunarli tarzda o'rgatilmoqda. Bu, ayniqsa, murakkab va nozik texnik bilimlarni talab qiluvchi elektronika va sxemalar kabi fanlarda juda muhimdir, chunki talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash imkoniyati paydo bo'ladi. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarning o'qitish jarayonida faol ishtiroki, bilimni mustahkamlash va o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada ortadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning o'qitishdagi afzalliklari orasida tezkor tahlil qilish, o'z-o'zini baholash imkoniyatlari va moslashuvchanlik kabi jihatlar alohida o'rin tutadi. Masalan, virtual laboratoriyalar talabalarni murakkab asbob-uskunalarni boshqarish va xavfsiz ishlash qoidalarini amaliy

mashg'ulotlarsiz, masofaviy tarzda o'rgatishga imkon beradi. Shuningdek, o'quv jarayonida simulyatorlardan foydalanish orqali talabalar real laboratoriyalarda uchraydigan xatolarni takror-takror bajarish va o'z tajribalarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu tarzda bilimlarni yanada chuqurroq va puxtaroq o'zlashtirish imkoniyati yaratilib, talabalarda mas'uliyat hissi va bilim olishga motivatsiya yanada oshadi[3].

Interaktiv dasturlar esa o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro muloqotni kuchaytiradi va murakkab mavzularni sodda va tushunarli ko'rinishda yetkazish imkonini beradi. Masalan, talabalar elektronika va sxemalar fanida murakkab tuzilmalarni virtual muhitda sinovdan o'tkazib, turli nazariy modellarni tajriba asosida tekshirish imkoniga ega bo'ladilar. Bu usul, ayniqsa, talabalarni nazariy materiallarni mustaqil o'zlashtirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga undaydi[4].

Ushbu maqolada elektronika va sxemalar fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'рни, ularning ta'lim samaradorligi va talabalarning motivatsiyasiga ta'siri o'rganiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini qay darajada rivojlantirishi, talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ta'siri va bilim olish jarayonidagi faolligini oshirish imkoniyatlari keng qamrovda tahlil qilinadi.

Materiallar va Usullar

Elektronika fanida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular raqamli texnologiyalarning ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. O'zbekiston olimlaridan M.Abdullayev (2022) va Sh.Karimov (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda elektronika va sxemalar fanini o'qitishda raqamli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarning ta'lim samaradorligini oshirishga yordam berishi ko'rsatilgan. Masalan, Abdullayevning "Raqamli texnologiyalar yordamida elektronika ta'limi samaradorligini oshirish" nomli maqolasida simulyatorlar yordamida talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash jarayoni yanada qulaylashgani va ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshirgani qayd etiladi.

Shuningdek, chet el tadqiqotchilaridan J. Brown va A. Smith (2020) o'zlarining "Using Digital Technologies in Electronics Education: Effects on Student Engagement and Understanding" nomli maqolalarida ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning talabalar o'zlashtirishiga ta'sirini tahlil qilgan. Brown va Smith simulyatsiya va virtual muhitda o'qitish talabalarni elektronika sohasida yanada faol o'rganishga undashini va texnik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam berishini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari talabalar o'rtasida an'anaviy va raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish o'rtasidagi farqni ko'rsatadi: raqamli

vositlardan foydalangan guruhlarda talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan bog'lash samaradorligi 20-30% ga ortgan.

Bu kabi tadqiqotlar talaba va o'qituvchilarning bilim olish jarayonidagi rolini o'zgartirish, ta'lim jarayonini interaktiv va motivatsion qilishda raqamli texnologiyalarning yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Tadqiqotimiz doirasida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand, Qarshi va Farg'ona filiallari talabalaridan raqamli vositalar bilan o'qitish bo'yicha tajribalarini aniqlash uchun so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma va intervyu orqali raqamli texnologiyalar talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini qanday o'zgartirganligi haqida ma'lumotlar yig'ildi[6].

Bir guruhda raqamli texnologiyalar bilan ta'lim o'tkazilib, ikkinchi guruhda an'anaviy metodlar saqlab qolindi. Eksperimental guruh talabalariga Multisim va Tinkercad kabi simulyatsiya dasturlari yordamida elektron sxemalar bilan ishlash ko'nikmalari shakllantirildi, nazorat guruhi talabalariga an'anaviy metodlarda qoldirildi.

Natijalar

• **Ta'lim samaradorligi:** Raqamli texnologiyalar qo'llangan guruhda o'quvchilarning bilim o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Darslarda simulyatsiya va virtual laboratoriyalardan foydalangan holda o'qitilgan talabalarda o'zlashtirish darajasi an'anaviy guruhga nisbatan o'rtacha 14% ga oshdi.

• **Talabalar motivatsiyasi va qiziqishi:** Raqamli texnologiyalar qo'llanilgan darslar talabalar uchun qiziqarliroq bo'lib, ular an'anaviy ta'lim usullariga qaraganda ko'proq ishtirok etishdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, 85% talabalar raqamli vositalar yordamida o'tilgan darslarni qiziqarli va interaktiv deb baholadi.

• **Mustaqil o'rganish va o'zini baholash imkoniyatlari:** Raqamli texnologiyalar orqali talabalar bilimlarini mustaqil ravishda o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Masalan, onlayn simulyatorlar yordamida talabalar har xil elektron sxemalarni mustaqil ravishda sinovdan o'tkazib, ularni yaratish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishdi.

Muhokama

Olingan natijalar elektronika va sxemalar fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv dasturlar talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va mustahkamlash imkoniyatini beradi. Bu usullar orqali talabalar elektronika va sxemalar fanida o'zlashtirilgan nazariy tushunchalarni amaliy mashg'ulotlar orqali chuqurroq anglab oladi, bu esa ularning fanga bo'lgan qiziqishini va bilim darajasini oshiradi. Ta'lim jarayonining interaktivligi

talabalarning faol ishtirokini kuchaytiradi, o'z navbatida, mustaqil o'rganish va tajriba qilish imkoniyatlarini kengaytiradi[7].

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida talabalar uchun yanada moslashuvchan sharoit yaratadi. Misol uchun, virtual laboratoriyalar yordamida talabalar o'zlarining o'qituvchilari bilan bir vaqtda bo'lishi shart bo'lmagan holda mustaqil mashqlarni bajarishi mumkin. Bu usul nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan boyitadi, balki ularning mas'uliyatli va mustaqil ishlash malakalarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli simulyatsiyalar orqali murakkab sxemalarni takroriy sinovdan o'tkazish imkoniyati talabalarning xatolardan o'rganish va bilimlarni mustahkamlashiga yordam beradi[4].

Shunga qaramay, texnik infratuzilmaning yetishmasligi va o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni to'liq qo'llashga tayyor emasligi bu jarayonning keng miqyosda joriy qilinishiga to'sqinlik qilmoqda. Ko'plab o'quv muassasalari uchun zarur uskunalari va dasturiy ta'minotni ta'minlash ham moliyaviy, ham texnik jihatdan muammoli bo'lib qolmoqda. Bunda, o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha maxsus treninglardan o'tishi zarurdir. O'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirish, ularni texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash talaba va o'qituvchi o'rtasidagi interaktiv muloqotni yanada samarali qiladi va ta'lim jarayonini yuqori darajaga olib chiqadi.

Xulosa

Elektronika va sxemalar fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishda samarali vositadir. Raqamli vositalar talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish, o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish va mustaqil o'qish qobiliyatlarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish orqali ta'lim jarayoni yanada interaktiv va qiziqarli bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashga tayyorlash ham alohida ahamiyatga ega[9].

Elektronika ta'limida raqamli vositalar orqali bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish talabalarning kelajakdagi kasbiy malakasini oshirishga yordam beradi. Simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarning mavjudligi talabalarni amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirishga imkon yaratadi. Bundan tashqari, talabalarga texnik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan sharoitlar yaratilishi ular uchun mustaqil va mas'uliyatli o'rganish yo'lini ochadi. Shu tarzda, elektronika va sxemalar fanini raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish bugungi zamonaviy ta'lim talablariga mos keluvchi zamonaviy metodologiyalarni shakllantiradi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

Johnson, M., & Hsieh, S. (2022). *Educational Technology in Electronics: Enhancing Learning*

Alamed, F., & Zhou, X. (2021). "Improving Student Engagement in Circuit Design Through Digital Tools". *Journal of Educational Technology*, 15(3), 123-135.

3. Karimova D. (2021). "Raqamli o'qitishning afzalliklari". *Ta'lim texnologiyalari jurnali*, 5(2), 45-50.

Abdumominov B.S., Musurmonov Y.X., Qambarov B.P. TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH – DAVR TALABI // ORIENSS.

Zahmedova N.D. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI

6. Primova G.G. The motivation of student cognition activities. *Journal of Philosophy Readings.org* 5281/zenodo. 4915841(276-280)ISSN 2036-4989.

7. Primova G.G. Features use of internet technologies in education *Босма International Multidisciplinary Scientific Journal* ISSN: 2091-573X Vol. 1 Issue 1, June-2021

8. Primova G.G. Ta'limni raqamlashtirish masalalari aralash va gibrit o'qitish texnologiyalari // *Ilm sarchashmalari. Urganch davlat Universitetining ilmiy-hazariy, metodik jurnali*. 2021-yil 10-son

9. A. R. Kadirjanovich, A. N. Isayevna, P. G. Gulomjonovna and P. S. Botirgizi, "Improving the Methodology of Teaching Specialized Subjects in The Preparation of Future Computer Engineering on The Basis of Innovative Technologies," 2023 8th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 125-130, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286726.

U
R
T
E
N
S
S
o
n
l
i
c
N